

1st European Congress of Health Sciences

March 2-3, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)

medjeur.com/ECHS

Medical Journal of Europe

Wepgo LLC

Acta Medica Europa

OP-22

doi: 10.5281/zenodo.10800890

Desigualdades No Diagnóstico E Acesso A Intervenções: Uma Análise Comparativa Das Disparidades De Gênero No Espectro Do Autismo

Jéssica Rodrigues Dias ¹

¹ Mestrado Em Educação Incompleto, Assis, São Paulo, Brazil. jessicakaleo@iCloud.com

RESUMO / ABSTRACT

Este estudo propõe uma análise comparativa das desigualdades no diagnóstico e acesso a intervenções no espectro do autismo, com foco nas disparidades de gênero. Ao longo da última década, tem havido uma crescente conscientização sobre as variações de manifestações do autismo entre gêneros, destacando a importância de uma abordagem mais inclusiva e equitativa na identificação e suporte a indivíduos autistas. A revisão sistemática da literatura, abrangendo o período de 2010 a 2024, visa examinar estudos que investigam as disparidades de gênero no diagnóstico do autismo, analisando fatores que podem contribuir para a sub-representação de mulheres no espectro. Além disso, o estudo aborda as consequências dessas disparidades no acesso a intervenções, visando compreender como as diferenças de diagnóstico podem impactar as oportunidades terapêuticas disponíveis para indivíduos autistas de diferentes gêneros. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neurodesenvolvimento complexa que afeta indivíduos de diversas maneiras. No entanto, uma lacuna significativa tem sido observada nas pesquisas e práticas clínicas relacionadas às disparidades de gênero no diagnóstico e acesso a intervenções no espectro do autismo. Esta introdução busca destacar a importância de uma abordagem comparativa para compreender e abordar as desigualdades existentes. Ao longo dos anos, os estudos têm apontado para diferenças substanciais nas manifestações do autismo entre os gêneros. Mulheres no espectro do autismo muitas vezes apresentam sintomas menos visíveis e estereotipados, o que pode resultar em subdiagnóstico ou diagnóstico tardio. Essa sub-representação levanta questões sobre a equidade no acesso a intervenções e recursos necessários para otimizar o desenvolvimento e a qualidade de vida dessas indivíduos.

Palavra-chave: Autismo, Disparidades de Gênero, Diagnóstico, Intervenções, Equidade.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

"Não há uma maneira 'correta' de ser autista, mas há muitas maneiras de ser humano." Essa citação, atribuída a Temple Grandin, uma renomada defensora e autora no espectro do autismo, ressoa como um lembrete impactante da diversidade presente nas experiências autênticas. No entanto, essa diversidade muitas vezes é obscurecida quando consideramos as disparidades de gênero no diagnóstico e no acesso a intervenções no contexto do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Historicamente, as pesquisas e práticas clínicas têm sido predominantemente moldadas por uma visão masculina do autismo, resultando em desafios significativos para a identificação e suporte adequado de mulheres no espectro. Esta introdução visa contextualizar a análise comparativa das disparidades de gênero no diagnóstico e acesso a intervenções no TEA, destacando a necessidade urgente de uma abordagem mais inclusiva e equitativa.

A citação de Temple Grandin ressalta a individualidade presente em cada experiência autêntica, enfatizando que não há um padrão único ou "normal". No entanto, as desigualdades de gênero no diagnóstico do autismo sugerem que algumas vozes estão sendo silenciadas ou negligenciadas. Este estudo busca ampliar essas vozes, reconhecendo e abordando as nuances específicas enfrentadas por mulheres no espectro do autismo.

1st European Congress of Health Sciences

March 2-3, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)

medjeur.com/ECHS

Medical Journal of Europe

Wepgo LLC

Acta Medica Europa

Ao avançar com uma revisão sistemática da literatura entre 2010 e 2024, esperamos não apenas identificar as disparidades existentes, mas também contribuir para a promoção de práticas mais inclusivas e informadas sobre gênero no campo do autismo. Ao fazê-lo, buscamos honrar a diversidade única das experiências artísticas, proporcionando uma base sólida para uma compreensão mais abrangente e equitativa do TEA em todos os gêneros.

METODO / METHODS

Embora este estudo tenha contribuído para uma compreensão mais aprofundada das disparidades de gênero no autismo, há desafios e oportunidades futuras a serem considerados. A heterogeneidade nos métodos de pesquisa destaca a necessidade de diretrizes mais claras e estudos prospectivos que abordem diretamente as questões de gênero.

Em conclusão, a promoção da equidade no diagnóstico e no acesso a intervenções no espectro do autismo exige um compromisso contínuo de profissionais de saúde, pesquisadores, educadores e formuladores de políticas. A conscientização sobre as disparidades de gênero deve ser disseminada, e a comunidade autista deve ser envolvida ativamente na criação de estratégias que garantam que todos, independentemente do gênero, recebam o suporte necessário para prosperar e alcançar seu pleno potencial no espectro do autismo.

CONCLUSÃO / CONCLUSION

Ao finalizar esta pesquisa sobre as disparidades de gênero no diagnóstico e acesso a intervenções no espectro do autismo, é possível destacar a complexidade e a urgência de abordar essa questão. A revisão sistemática da literatura revelou insights valiosos, apontando para desafios significativos enfrentados, especialmente por mulheres autistas, e ressaltando a necessidade de uma mudança paradigmática na compreensão e abordagem do autismo.

Os estudos revisados demonstraram consistentemente uma sub-representação das mulheres nos diagnósticos de autismo, muitas vezes associada a estereótipos de gênero e características sintomáticas atípicas. A falta de sensibilidade de gênero nas ferramentas de diagnóstico e a persistência de estereótipos contribuem para a invisibilidade das mulheres no espectro do autismo, impactando diretamente a qualidade e a precocidade do diagnóstico.

A disparidade no diagnóstico se estende ao acesso a intervenções adequadas, evidenciando que mulheres autistas podem enfrentar barreiras adicionais na obtenção de suporte terapêutico. A falta de reconhecimento de suas necessidades específicas resulta em intervenções menos adaptadas, comprometendo o potencial de desenvolvimento e qualidade de vida.

A conclusão unânime é a necessidade urgente de uma abordagem mais sensível ao gênero no campo do autismo. Isso implica não apenas na revisão e adaptação das ferramentas de diagnóstico, mas também na criação de ambientes terapêuticos que reconheçam e respondam às características únicas das mulheres no espectro do autismo.